

ЭНДЕМИЧЕСКИЙ ЗОБ, СИМПТОМЫ, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5948976>

**Азимбекова Ситора Нодировна
Эргашзода Эркинжон Эргашевич**

Самаркандский Государственный Медицинский Университет (СамГМУ)
факультет Медико-Педагогический

Аннотация: Зоб у человека визуально выглядит как припухлость на поверхности шеи спереди. Это заболевание сопровождается частичной или полной потерей функций щитовидной железы, что ведет к ухудшению здоровья. Зоб представляет собой доброкачественное новообразование в теле щитовидной железы. Больше всего этому заболеванию подвержены женщины. Частота заболевания зобом у женщин в 5 раз больше, чем у мужчин.

Ключевые слова: Зоб, диагностика, осложнения, лечение, диагноз, пациент.

Зоб щитовидной железы может развиваться по внешним или внутренним причинам. К экзогенным факторам его возникновения относят недостаточное потребление йода и плохие экологические условия. Эндогенными причинами появления зоба являются гипотиреоз и гипертиреоз (пониженная и повышенная функции щитовидной железы), нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта, мешающие усвоению необходимых микроэлементов, аутоиммунные заболевания. Развитие зоба может происходить по причине других болезней, при которых назначается приём определённых видов медикаментозных средств, влияющих на синтез гормонов щитовидной железы.

Зоб щитовидной железы может давать ряд определённых симптомов, при обнаружении которых вам следует показаться врачу. Видимое увеличение органа выглядит как припухлость спереди на шее, в районе кадыка. Но до визуального проявления зоба во многих случаях наблюдаются и другие симптомы, которые могут указывать на лёгкую степень разрастания щитовидной железы. Их необходимо вовремя заметить и определить причину, что позволит на ранних этапах скорректировать имеющееся нарушение, не прибегая к серьёзной терапии и хирургическому вмешательству.

При зобе первой степени могут наблюдаться такие симптомы, как ощущение кома в горле, покашливание. Если у человека присутствуют нарушения продуцирования гормонов щитовидной железы, к данной картине присоединяются признаки основного заболевания. В зависимости от того, какой характер носит дисфункция, симптомы при зобе могут существенно варьироваться.

Для того чтобы уменьшить риск заболевания зобом необходимо обеспечить поступления достаточного количества йода в организм. В России много регионов, где люди испытывают дефицит йода в своем рационе.

Для профилактики развития зоба рекомендуется употреблять пищу богатую йодом и добавлять в блюда йодированную соль. Продукты с содержанием йода: черника, сушеные морские водоросли, треска, запеченная картошка, чернослив, креветки, клюква, белый хлеб, зеленый горошек, куриные яйца, молоко и другие.

Людам проживающим в эндемичных областях могут быть назначены препараты йода. Суточная норма для взрослого человека составляет - 120 мкг йода, а беременным и кормящим женщинам — 250 мкг.

Подозрения на зоб возникают если пациент жалуется на нарушения веса, сердцебиение, нарушение сна, нервозность и другие симптомы. но эти симптомы могут указывать и на другие заболевания. Для точного диагноза проводится обследование пациента.

Для диагностики зоба используются следующие методы:

1. Визуальный осмотр шеи пациента. Железу видно только при 2 степени зоба.

2. Ощупывание щитовидной железы:

-при нулевой степени зоба щитовидная железа находится в нормальном состоянии;

-при первом степени зоба щитовидная железа не видна, но прощупывается ее диффузное увеличение.

3. УЗИ. Позволяет точнее определить узлы даже небольшого размера в щитовидной железе.

4. КТ. Используется для диагностики загрудинного зоба и при большом размере щитовидной железы.

После диагностики зоба и получения точных данных о заболевании назначается медикаментозная терапия или операция.

Хирургическое удаление зоба назначается при:

- При давлении зоба на окружающие ткани организма;
- При подозрении на злокачественную опухоль щитовидной железы;

- При деформации шеи, мешающей пациенту нормально жить;
- При невозможности использовать радиойодтерапию.

В зависимости от состояния пациента и вида заболевания может быть осуществлено удаление одной доли щитовидной железы - гемитиреоидэктомия, или удаление 2 долей щитовидной железы - субтотальная резекция. При полном удалении хирург оставляет части тканей щитовидной железы, масса которых равна менее 6 граммов от изначального веса долей. Редко удалению подлежит абсолютно все ткани щитовидной железа - тиреоидэктомия.

Осложнения при зобе обычно возникают при неэффективности лечения, несвоевременном принятии терапевтических мер и в случае, если заболевания щитовидной железы носят прогрессирующий характер. Дополнительные нарушения чаще развиваются при наличии выраженной гиперплазии, легко определяемой при визуальном осмотре. Последствия зоба щитовидной железы зависят от его локализации и характера поражения тканей.

Риск возникновения осложнений повышается вследствие быстрого прогрессирования заболевания, отягощенной наследственности, сочетания сразу нескольких неблагоприятных факторов в состоянии здоровья. К последствиям несвоевременного удаления зоба относят и развитие раковых опухолей.

ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Герасимов Г.А. Йодирование соли – эффективный путь ликвидации йоддефицитных заболеваний в России. / Проблемы эндокринологии. – 2012. – Т. 48. – № 6. – С. 7–10.

2. Кияев А.В. Заболевания щитовидной железы у детей и подростков в йоддефицитном регионе: эпидемиология, дифференциальная диагностика, терапевтическая тактика: автореферат дис. ... доктора медицинских наук: 14.00.03 – Москва, 2018. – 46 с.: ил.

3. Краснов В.М. Современное состояние проблемы йоддефицитных заболеваний // Педиатрическая фармакология. – 2019. – Т. 7. – № 1. – С. 108–112.

4. Мухамадиева С.М., Сабирова Г.А., Пулатова А.П. Физическое развитие и гинекологический статус у девочек и девушек с гельминтными инфекциями при йоддефицитных заболеваниях // Вестник последипломного образования в сфере здравоохранения. – 2019. – № 2. – С. 42–45.

5. Надеева Р.А. Изменения функции щитовидной железы на фоне соматической патологии // Вестник современной клинической медицины. – 2020. – Т. 5. – № 1. – С. 63–64.